

Промышленные испытания высокоэнтروпийных покрытий

Юров В.М., Гученко С.А., Маханов К.М.

Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Казахстан, Караганда

Аннотация. В работе проведен анализ промышленных деталей с покрытиями из нитридов титана и высокоэнтропийных покрытий. При нанесении покрытия CrNiTiZrCu: микротвердость увеличивается порядка в 1,8 раза; износостойкость увеличивается в 6 раз; коэффициент трения уменьшается почти в 10 раз. Эти параметры превышают характеристики нитрид титановых покрытий почти в 2 раза.

Ключевые слова: нитрид титана, высокоэнтропийный сплав, покрытия деталей, микротвердость, износостойкость, трение.

Abstract. The paper analyzes industrial parts with coatings of titanium nitrides and highly entropic coatings. When coating CrNiTiZrCu: microhardness increases about 1.8 times; wear resistance increases by 6 times; the friction coefficient decreases by almost 10 times. These parameters exceed the characteristics of titanium nitride coatings by almost 2 times.

Keywords: titanium nitride, highly entropic alloy, coating parts, microhardness, wear resistance, friction.

Введение.

Физика металлов достигла существенных успехов, как в плане получения новых материалов, так и в их исследовании. Сравнительно недавно появились новые объекты исследования – высокоэнтропийные сплавы [1].

Высокоэнтропийные сплавы (ВЭС) – сплавы, которые содержат не менее пяти элементов, причём количество каждого из них не должно превышать 35 ат.% и не должно быть меньше 5 ат.%. Для ВЭСов характерны повышенные, по сравнению с традиционными сплавами, значения энтропии смешения S_{mix} . Классическими примерами ВЭСов являются многокомпонентные сплавы, в которых элементы находятся в равной атомной доле.

В настоящей работе проведены промышленные испытания покрытий из классических нитридов титана и высокоэнтропийных покрытий на детали различного назначения.

Методика эксперимента.

Для получения ВЭСов применялся метод механического легирования. Напыление покрытий производилось на установке ННВ-6.6И1 на промышленные детали. Получение и свойства ВЭСов и покрытий описано нами в работах [2–4]. В исследовании микроструктуры покрытий образцов использовался металлографический микроскоп «Эпиквант». Электронно-микроскопическое исследование было проведено на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-5910.

а)

Исследования проводились при ускоряющем напряжении 20 кВ. Для каждого образца было сделано по 4 снимка с 4 точек поверхности при увеличениях: 245 крат, 1060 крат, 4500 крат и 14600 крат. Рентгенофлуоресцентная электронная спектроскопия (РФЭС) проводилась на электронном микроскопе MIRA 3 фирмы TESCAN. Определялись элементный состав и неравномерность элементного состава. На рентгеновском дифрактометре XRD-6000 исследовался фазовый состав и параметры структуры нанесенного ионно-плазменного покрытия. Исследование морфологии поверхности пленок, проводилось на атомно-силовом микроскопе (АСМ) JSPM-5400 производства компании JEOL. Экспериментальная установка для определения коэффициентов трения описана в работе [5]. Контроль покрытий на твердость проводили на микротвердомере HVC-1000А.

Детали локомотивов подвижного состава.

Восстановление изношенных деталей с соблюдением условий сопряжения производят путем изменения размеров – методом ремонтных размеров, либо восстановлением не только условий сопряжения, но и размеров [6–9]. Для покрытия были предоставлены следующие детали (рис. 1).

Нанесение покрытия FeCrNiTiZrCu в течение 1-го часа на образцы соединительного штифта двумя мишенями с двухрядными таблетками с помощью дуального блока питания магнетрона с другими параметрами (рис. 2).

б)

Рис. 1. Соединительный штифт приводного диска локомотива (а) и его чертеж (б)

Рис. 2. Установка с двумя магнетронами (а) и детали локомотивов с покрытием FeCrNiTiZrCu (б)

Микротвердость покрытия FeCrNiTiZrCu не уступает высокоэнтропийных эквиатомных сплавам и значительно больше (740 HV), чем у нержавеющей стали, которые используются для изготовления деталей на рис. 2: нержавеющая сталь 316 (189 HV); нержавеющая сталь 17-4 PH (410 HV).

Детали машиностроения.

Разработанное в [10] ионно-плазменное наноструктурированное покрытие нитрида титана внедрено (через НПЦ «Трибоника») для повышения ресурса плунжерных пар автомобильных топливных насосов на машиностроительных предприятиях Казахстана. Покрытие показало эффективное повышение износостойкости рабочей поверхности стальных

плунжеров за счет повышения твердости поверхности ~ в 2 раза, снижения коэффициента трения и интенсивности изнашивания в ~ 1,8 и в 4 раза соответственно [11]. На рис. 3 а представлены плунжеры различной конфигурации с износостойким наноструктурированным ионно-плазменным покрытием нитрида титана. На рис. 3 б показаны детали насосов на вращение, изготовленные нами с нитрид титановым покрытием с ассистированием ПИНК, повышение твердости составило 820 HV по сравнению со сталью около 200 HV, взятой за основу. На рис. 3 в нанесено покрытие CrNiTiZrCu : микротвердость увеличивается порядка в 1,8 раза; износостойкость увеличивается в 6 раз; коэффициент трения уменьшается почти в 10 раз, превышает нитрид титановые покрытия почти в 2 раза.

Рис. 3. Плунжеры с покрытием нитрида титана (а) [10], детали насосов с нитрид титановым покрытием с ассистированием ПИНК (б), покрытие CrNiTiZrCu (в)

Детали горно-шахтного оборудования.

Практически все детали механизмов и машин горно-шахтного оборудования (ГШО) выполнены из металла [12-14]. Нами наносились покрытия нитрида титана с ассистированием ПИНК и покрытия, полученные магнетронным распылением по Методу 3 и Методу 4 из работы [3] на детали из различных сталей от Ст 3, Ст 45 до 35ХГСА и других.

На рис. 4 представлены образцы покрытий.

Заключение.

Подобную технологию, описанную выше, внедряют такие американские компании как Ktech, ASB Industries, Army Research Lab, Inovati, а также и

фирмы других стран: Windsor University (Канада), Helmut Schmidt University (Германия), CSIRO (Австралия), Ecole de Mines (Франция), Tampere University of Technology (Финляндия).

Экономическую заинтересованность в технологии проявили предприятия:

- в Карагандинском регионе - это заводы «РГТО» по ремонту горно-транспортного оборудования, «Горные машины», «Энергозавод», «Карагандинский турбомеханический завод», «Центрэнергомеханизация», «Литейно-механический завод» и другие;
- в Павлодарском регионе - «Павлодарский завод металлоконструкций - Имсталькон», «Интерсталь ПВ» и другие;

- в Западно-Казахстанской области - «Уральский механический завод», «Уральский авторемонтный завод», «Уральскагрореммаш», «Дормаш» и др.;

- в Восточно-Казахстанской области - Усть-Каменогорский свинцово-цинковый, Лениногорский полиметаллический, Зыряновский свинцовый, Восточно-Казахстанский медно-химический, Иртышский полиметаллический заводы.

Сверло TiN (слева)

Фреза CrNiTiZrCu

Штифт FeCrNiTiZrCu

Втулки без покрытия (слева),
TiN(средняя),
CrNiTiZrCu (справа)

Детали ГТШО с разными
покрытиями

Детали ГТШО с
разными покрытиями

Рис. 4. Детали ГТШО с разными покрытиями

Благодарность. Работа выполнена по программе Министерства образования и науки Республики Казахстан. Гранты №0118РК000063 и №Ф.0781.

Литература:

1. Yeh W., Chen S.K., Lin S.J., Gan J.Y., Chin T.S., Shun T.T., Tsau C.H., Chang S.Y. Nanostructured High-Entropy Alloys with Multiple Principal Elements: Novel Alloy Design Concepts and Outcomes // *Advanced Engineering Materials*, 2004. - V. 6. - P. 299-303.
2. Юров В.М., Гученко С.А., Маханов К.М. Структурные свойства высокоэнтروпийного покрытия TiNi-ZrCuCr // *Современные наукоемкие технологии*, 2020 №4. - С. 78-83.
3. Юров В.М., Шельпяков Б.Н., Гученко С.А., Твардовский А.Н. Нанесение высокоэнтропийных покрытий на турбинные лопатки // *Тенденции развития науки и образования*, 2020, №59, Часть 1. - 49-54.
4. Юров В.М., Гученко С.А., Маханов К.М. Атомно-силовая микроскопия высокоэнтропийных покрытий // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, 2020, №4. - С. 62-67.
5. Юров В.М., Гученко С.А. Определение трения разнородных пар трибосопряжения // *Школа науки*, 2020, № 1(26). - С. 5-8.
6. Даровской Г.В. Технологические методы восстановления и повышения износостойкости деталей подвижного состава. - ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2017. - 47 с.
7. Никифоров В.А. Состав и свойства трущихся деталей из цветных металлов на тепловозах и повышение их качества с учётом структурной самоорганизации. - Автореф. канд. тех. наук, Москва, 2003. - 32 с.
8. Гайдамака А.В. Роликоподшипники букс вагонов и локомотивов: моделирование и усовершенствование. Харьков: НТУ «ХПИ». 2011. - 312 с.
9. Лобанов М.Л., Кардонина Н.И., Россина Н.Г., Юровских А.С. Защитные покрытия. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. - 200 с.
10. Кривина Л.А. Повышение прочностных и трибологических характеристик металлических деталей пар трения методами ионно-плазменного воздействия. - Диссер. кандидата тех. наук, Нижний Новгород, - 2019. - 181 с.

11. Тарасенко Ю.П., Кривина Л.А., Фель Я.А. Использование наноструктурированного ионно-плазменного покрытия нитрида титана для повышения износостойкости плунжерных пар топливных насосов» // Известия Высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2014. №3. – С.142-148.
12. Баркова Н.А., Дорошев Ю.С. Неразрушающий контроль технического состояния горных машин и оборудования. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2009. – 157 с.
13. Ведерников Н.И. Горные машины и комплексы для добычи и обогащения полезных ископаемых. – Алчевск: ДонГТУ, 2007. –134 с.
14. Глухарёв Ю.Д., Замышляев В.Ф. Техническое обслуживание и ремонт горного оборудования. – М: Академия, 2003 – 400 с.

